

Estação Experimental de Encruzilhada do Sul: preservação do patrimônio agroindustrial para o desenvolvimento sustentável.

Themis da Silva e Luisa Gertrudis Durán Rocca

(Artigo completo)

Resumo. Quando o Rio Grande do Sul era conhecido como “celeiro brasileiro”, o Estado implantou unidades de pesquisa agropecuária em cidades estratégicas visando fomentar a agroindústria regional. Tal iniciativa teve início em 1919 e diversas dessas unidades de pesquisa seguem ativas, funcionando em suas originais construções. Este artigo tem como objeto de estudo uma dessas unidades: a Estação Experimental de Encruzilhada do Sul, hoje operante como Centro Estadual de Diagnóstico e Pesquisa em Ovinocultura (Ceovinos). Criada em 1938, as principais edificações de seu conjunto arquitetônico datam dos anos 1940. Estufa, galpões, sede administrativa, escola, casas de funcionários e estação meteorológica harmonizam-se a uma paisagem formada por bosques, açude, mata nativa e plantações. Documentar e caracterizar o conjunto arquitetônico e paisagístico da Estação Experimental de Encruzilhada do Sul são objetivos deste estudo, assim como identificar valores que tornam o local digno de proteção enquanto patrimônio. Para tanto, a pesquisa analisou documentos disponibilizados pelo Governo do Estado. Também fazem parte da análise registros fotográficos, relatos de antigos moradores e observações de visitas ao local. A abordagem patrimonial busca amparo nas cartas patrimoniais, sobretudo na Carta de Nizhny Tagil (TICCIH, 2003). Como discussão final, é proposta uma reflexão sobre o potencial existente na preservação do local para a promoção da sustentabilidade, tendo como parâmetros os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) das Nações Unidas, bem como propostas que colocam o patrimônio como recurso para o desenvolvimento local. Frente às atuais mudanças climáticas, este estudo justifica-se pela urgência em desenvolver um setor primário sustentável e em investir em arquiteturas que apoiem o cumprimento dessa meta.

Introdução

A 170 km de distância de Porto Alegre, encontra-se um conjunto arquitetônico destinado à pesquisa agropecuária, em Encruzilhada do Sul - cidade ocupada por portugueses a partir do século XVIII. Posicionado em meio aos campos ondulantes da serra do sudeste gaúcha, o local remonta aos dias em que o Rio Grande do Sul (RS) era conhecido como “celeiro brasileiro”. Estufa, galpões, sede administrativa, escola e casas erguidas há décadas entremeiam-se à bucólica paisagem formada por bosques, açudes, mata nativa e plantações. Quando criado, no ano de 1938, funcionou como campo de multiplicação de sementes (Lopes, 2024). Atualmente, o local opera como Centro Estadual de Diagnóstico e Pesquisa em Ovinocultura (Ceovinos). Não obstante, os moradores da região continuam a chamar o local pelo antigo nome de Estação Experimental, demonstrando que mudanças administrativas e memória coletiva nem sempre andam juntas. Neste artigo, adotaremos, assim como a comunidade local, o título de Estação Experimental de Encruzilhada do Sul, ou apenas Estação. A motivação para esta pesquisa iniciou-se com a experiência pessoal de uma das autoras, Themis da Silva, que vivenciou o local por ali terem trabalhado e morado seus avós. Documentar e caracterizar o conjunto arquitetônico e paisagístico da Estação Experimental de Encruzilhada do Sul são objetivos deste estudo, assim como identificar valores que tornam o local digno de proteção enquanto patrimônio.

Cem anos de pesquisa agropecuária gaúcha

A Estação Experimental de Encruzilhada do Sul é parte de um programa maior, existente há mais de 100 anos, que inclui diversas unidades de pesquisa. A primeira surgiu em 1919, por iniciativa do Governo Federal, no

Figura 1 – Estação Experimental de Encruzilhada do Sul. Vista do açude com sede administrativa e casa de funcionários ao fundo. Fonte: autora, 2015.

município de Veranópolis, e ficou conhecida como Estação Experimental das Colônias. Em 1929, ela foi repassada ao Governo do Rio Grande do Sul juntamente às demais unidades então existentes (Barni, 2024). Em anos seguintes, outras unidades foram gradativamente sendo implantadas em pontos estratégicos do Estado, atendendo às demandas regionais (Lobato, 2024). Algumas delas não resistiram ao tempo, tendo sido progressivamente extintas. Atualmente, são doze os Centros de Pesquisa do Estado, localizados nos seguintes municípios: Caxias do Sul, Eldorado do Sul, Hulha Negra, Júlio de Castilhos, Maquiné, Porto Alegre, Santa Maria, Taquari, Vacaria, Veranópolis, Viamão e Encruzilhada do Sul. (SEAPI, 2024a).

Inaugurado em 1938 como Campo de Multiplicação de Sementes, nosso objeto de estudo consistia em uma área rural dedicada à multiplicação e ao melhoramento de sementes, sobretudo de trigo, as quais eram distribuídas aos agricultores do Rio Grande Sul. Posteriormente, foram ali expandidos os trabalhos com trigo e, em 1951, o local passou a ser chamado, oficialmente, de Estação Experimental de Encruzilhada do Sul. Nos anos 1960, foram incluídas pesquisas com aveia, feijão e milho - em consonância com as demandas da agricultura familiar regional. Chegando aos anos 1970, a unidade de pesquisa passa a ser vinculada à Supervisão Agroflorestal do Estado. Como consequência, houve enfoque na produção de mudas de espécies florestais nativas, exóticas e ornamentais e o plantio de bosques de variadas espécies, com destaque para eucalipto, acácia negra, pinus, cipreste e podocarpus. Em 1978, a unidade passa a ser denominada Centro de Fomento à Produção Florestal de Encruzilhada do Sul. Outras trocas de nomenclatura ainda ocorreram até a chegada do atual nome de Ceovinos. Em anos mais recentes, a partir de 2005, a unidade conduziu experimentos associados a práticas de desenvolvimento sustentável, como na área agroenergética (Lopes, 2024). Atualmente, realiza pesquisa com

Figura 2 – Imagem de satélite com identificação dos principais elementos do conjunto. Fonte: autora, 2025.

Figuras 3 e 4 – À esquerda: estação de meteorologia. À direita: sede administrativa. Fonte: autora, 2015.

caprinos e ovinos em sistemas de produção integrados à olivicultura e/ou silvipastoril (combinando árvores e pastagens) (SEAPI, 2024b).

Arquitetura e paisagem na estação experimental de encruzilhada do sul

As numerosas mudanças de denominações e enfoques de pesquisa da Estação Experimental pouco alteraram o seu conjunto arquitetônico. Registros apontam que, no ano de 1942, a área já contava com residências de funcionários, hangar de máquinas e celeiros (Lopes, 2024). Outras edificações importantes, das quais não foram encontrados registros de datas de construção, são a sede administrativa, a estufa, os alojamentos e a escola. Porém, por relatos de antigos moradores do local, sabe-se que essas construções são anteriores à década de 1960. O local também possui almoxarifado, depósito, estação meteorológica e instalações de manejo animal (Lopes, 2024). Cabe notar que a configuração de um vilarejo foi conveniente ao funcionamento da unidade, tendo em vista sua localização rural, afastada 15 km do centro da cidade de Encruzilhada do Sul e acessada por estrada que, ainda hoje, não possui asfaltamento.

Localizado em uma área rural de 350 hectares (Rio Grande do Sul, 2024), o conjunto de construções da Estação Experimental articula-se aos elementos naturais, formando uma paisagem onde arquitetura e natureza devem ser analisadas juntas. Logo que se chega ao local, um amplo açude reflete a imagem de grandes árvores que o circundam. Esse corpo d'água pode ser entendido como elemento referencial do conjunto: em seu entorno imediato estão posicionadas a sede administrativa, casas de funcionários, estufa e edifício de alojamentos. Um pouco mais distantes, mas ainda nas proximidades do açude, localizam-se a escola, a serraria, o galpão de máquinas e a estação de meteorologia. As casas apresentam volumetria compacta e assimétrica, com telhados com beirais e elementos anexados, como o alpendre de entrada e chaminés - resultando em uma aparência romântica reforçada pela bucólica paisagem. É interessante notar que se tratam de moradias ausentes de garagens, testemunhando que foram erigidas antes da popularização dos automóveis pessoais. Já as construções dedicadas ao trabalho se valem de um pragmatismo consonante às suas funções. A sede administrativa é um edifício longo, coberto por telhado de duas águas e com fachadas fenestradas por janelas idênticas, distribuídas regularmente. A estufa é dividida em duas partes: uma com sólidas paredes de alvenaria, outra com paredes envidraçadas que lembram as construções do início da revolução industrial. Os galpões de máquinas e serraria são

Figuras 5 e 6 – Estufa. Fonte: autora, 2015.

Figuras 7 e 8 – Casas de funcionários. Fonte: autora, 2015.

Figuras 9 e 10 – À esquerda: galpão de serraria. À direita: escola. Fonte: autora, 2015.

amplos, dotados de alto pé-direito e grandes portas. A escola tem forma simétrica, janelas regularmente distribuídas e alpendre de entrada. Em nenhum caso são encontradas ornamentações. Dentre os materiais e sistemas construtivos predominam os telhados com beirais (compostos por estrutura de madeira e telhas francesas), paredes de alvenaria com reboco e pintura branca, esquadrias de madeira e pisos de ladrilho hidráulico. Registros fotográficos, assim como desenhos cedidos pela Secretaria de Obras Públicas do RS (SOP), permitem sugerir que os galpões, a estufa e a sede administrativa são estruturados por pilares e vigas de concreto armado.

Por tais características, a Estação Experimental encontra inserção no panorama histórico-arquitetônico do Rio Grande do Sul. Nossa análise permite aproximar as construções estudadas à vertente protomoderna, que, de acordo com Luccas (2016), vigorava na capital gaúcha nos anos 1940. O protomodernismo é um conceito frequentemente encontrado na historiografia para fazer referência ao período entre os anos 1920 e 1930, associado ao declínio do ecletismo e ao início da modernização. Ele costuma ser utilizado para fazer referência a construções desprovidas de ornamentação, cuja ênfase pode recair sobre a geometria dos volumes e a configuração das aberturas. Eventualmente, essas construções também são classificadas como déco ou racionalistas. Da mesma época é, também, o Hospital Colônia de Itapuã, inaugurado em 1940, em Viamão. Localizado em uma área rural, este conjunto arquitetônico ficou conhecido popularmente como “leprosário” e é equiparável ao caso de Encruzilhada do Sul por sua arquitetura e integração aos elementos naturais.

Embora tenha sido mantido operante, atualmente nosso objeto de estudo enfrenta dificuldades em sua conservação. Nos anos 1970, se iniciou um processo de sucateamento devido à centralização dos recursos e à perda de autonomia das unidades de pesquisa para gerenciar suas próprias receitas (Barni, 2024). Como consequência, a Estação não recebeu, nas últimas décadas, as manutenções necessárias. Em 2024, o Governo do Estado concluiu obras de reforma em dois dos principais edifícios do conjunto - cujos projetos foram cedidos a esta pesquisa pela Secretaria de Obras Públicas do Estado. A estufa foi transformada em centro de manejo de animais. Já a sede administrativa teve banheiros e copa reformados, além de reparos em revestimentos e substituição de esquadrias. Ambos os edifícios também passaram por melhorias nas instalações hidráulicas e elétricas e nos telhados. A obra, anunciada como restauro (Rio Grande do Sul, 2024), no entanto, não foi suficiente para a adequada preservação dessas edificações pois não envolveu ações imprescindíveis de conservação, como, por exemplo, a

Figuras 11 e 12 – À esquerda: fachada e corte da estufa, conforme projeto de reforma. À direita: estufa após a reforma. Fonte: Secretaria de Obras Públicas do RS, 2024

substituição de vidros quebrados nas esquadrias da estufa (o que pode ser constatado na Figura 12).

Patrimônio agroindustrial e sustentabilidade

Embora não tenha sido oficialmente reconhecida como patrimônio em nível institucional, a preservação da Estação Experimental de Encruzilhada do Sul encontra amparo em documentos e cartas patrimoniais consagradas. A Carta de Veneza (ICOMOS, 1964) entende como monumento histórico não apenas as construções isoladas, os sítios urbanos e as grandes criações, como também os sítios rurais e as obras modestas que dão testemunho de acontecimentos históricos. Pela natureza das atividades ali realizadas, a Estação está amparada pela Carta de Nizhny Tagil sobre patrimônio industrial (TICCIH, 2003). A definição de patrimônio industrial é muito ampla e complexa e inclui os conjuntos onde ocorrem processos derivados do setor primário. Integram esses conjuntos os entrepostos, os armazéns e bens móveis associados. As casas e a escola existentes na Estação também são respaldadas pela Carta do TICCIH, uma vez que ela inclui locais de atividades sociais relacionadas à indústria e aos espaços laborais, como habitações e locais de educação. De maneira mais específica, podemos caracterizar o conjunto de Encruzilhada do Sul como um patrimônio agroindustrial, pois seu ambiente físico é equipado e preparado para abrigar atividades relacionadas à transformação de matérias-primas agropecuárias de forma sistemática – conforme definição do Ministério da Agricultura e Pecuária (Brasil, 2021). A relação entre a arquitetura e

o entorno natural, na configuração de uma paisagem cultural, encontra respaldo, também, nos diversos documentos que a UNESCO e o ICOMOS elaboraram a partir de 1992, tais como os Guias Operacionais de 1992 para a Convenção de Patrimônio Mundial (1972), que introduzem o conceito de patrimônio industrial como uma categoria operacional, e a Declaração de Quebec sobre o “Espírito do Lugar” (ICOMOS, 2008). Em âmbito nacional, temos como referência a Carta de Bagé (IPHAN, 2007), primeiro documento sobre a paisagem proposto pelo IPHAN. Nestes documentos, entende-se a paisagem cultural como o espaço antropizado, ou seja, como uma construção processual, dinâmica e, portanto, histórica (Marzulo; Durán, 2016).

São diversos os valores identificados na Estação Experimental que a tornam digna de proteção. Como vimos, ela é registro histórico de um período importante para o desenvolvimento do setor primário gaúcho - no qual o Estado fomentou a pesquisa em agropecuária. A materialização desse processo resultou, no caso de Encruzilhada do Sul, em construções resilientes, que resistiram positivamente às ações de oito décadas e mantiveram-se operantes apesar do baixo investimento em sua conservação. A Estação Experimental, além dos valores históricos e técnicos, possui valores estéticos e ambientais que justificam sua preservação como uma paisagem cultural. Destacamos, ainda, que o conjunto arquitetônico-paisagístico em estudo é, também, portador de valores imateriais, como os processos científicos e conhecimentos da agropecuária regional que ali se desenvolveram - valores sociais que podem ser elementos de coesão e identidade para os antigos e atuais servidores, para o entorno e para a cidade de Encruzilhada do Sul, demonstrando a indissolubilidade das dimensões material e imaterial, conforme sugerem Sant’Anna (2003) e Menezes (2012).

A proposta conceitual e metodológica de Varine (2012) salienta os valores identitários e de memória coletiva para as comunidades e moradores associados a esses lugares e destaca como uma premissa ética que os processos de patrimonialização (identificação, proteção e gestão) sejam propostos de “baixo para cima”, a partir da participação comunitária, priorizando a destinação dos bens patrimoniais como recursos para o desenvolvimento local. Essa postura evita a mercantilização e a turistificação dos recursos patrimoniais, quando ficam afastados dos seus verdadeiros detentores por intervenções que apelam à singularidade e à notoriedade. O turismo pode ser um objetivo, desde que não entre em conflito com a comunidade e não gere impactos negativos na preservação do meio ambiente. Frente às atuais mudanças climáticas - cujas consequências

sentiram-se duramente no Rio Grande do Sul com as enchentes ocorridas em 2024 – este estudo justifica-se pela urgência em desenvolver um setor primário sustentável e em investir em arquiteturas que auxiliem no cumprimento dessa meta. Nesse sentido, nossa análise permite elencar razões para colocar o conjunto arquitetônico-paisagístico da Estação Experimental de Encruzilhada do Sul como uma estrutura com potencial para auxiliar na promoção da sustentabilidade.

Desde sua configuração original, a Estação oferece uma estrutura capaz de apoiar o desenvolvimento de uma agroindústria sustentável, vinculada às demandas regionais, baseada na inovação das pesquisas ali desenvolvidas e integrada respeitosamente ao meio ambiente a que pertence. Sua área rural é refúgio para animais como lobo-guará, capivara, veado-campeiro e bugio - demonstrando seu potencial para o estudo e a preservação da fauna nativa (Barni, 2024). Ademais, a própria preservação das suas construções é uma prática sustentável, dado que reusos e retrofits, salvo raras exceções, podem reduzir significativamente o impacto ambiental negativo associado à demolição de preexistências e à construção de novos edifícios (NTHP, 2011). Tais argumentos vão ao encontro das metas estabelecidas pelas Nações Unidas em seus Objetivos de Desenvolvimento Sustentável Nações Unidas Brasil, 2024), notadamente o Objetivo 2 (fome zero e agricultura sustentável), o Objetivo 9 (indústria, inovação e infraestrutura) e o Objetivo 11 (cidades e comunidades sustentáveis), com destaque para o item 11.4, que traz como objetivo fortalecer esforços para proteger e salvaguardar o patrimônio cultural e natural do mundo (Nações Unidas, 2024).

Considerações finais

Este trabalho é o primeiro passo para dar visibilidade a um conjunto arquitetônico com potencial paisagístico, arquitetônico, científico, cultural e social. Em sua origem, a Estação Experimental de Encruzilhada do Sul foi uma resposta material a uma política estadual, e sua patrimonialização pode ser replicável aos outros conjuntos semelhantes de propriedade do Estado gaúcho. Esperamos que este estudo possa ser uma base para propor um processo patrimonial fundamentado em uma perspectiva integral e interdisciplinar das dimensões natural-cultural e material- imaterial, incluindo: identificação, proteção legal, proposta de qualificação e reuso. Na etapa de identificação, sugerimos a realização de estudos comparativos com outros projetos realizados pelo Estado do RS no mesmo período, como o

Hospital Colônia de Itapuã. Na etapa de levantamento e diagnóstico, aconselhamos a identificação dos autores do projeto e das propostas arquitetônicas e científicas originais. Ressaltamos, ainda, a importância de priorizar a participação dos servidores-habitantes e da comunidade local. Por ser um patrimônio agroindustrial, a Estação apresenta um alto potencial de resignificação para usos semelhantes associados a atividades agropecuárias que atendam às demandas atuais de sustentabilidade - o que engloba participação comunitária e medidas para mitigar as mudanças climáticas. O estado de RS, proprietário do lugar, conta com a base legal para propor a proteção e consolidar as ações necessárias à preservação e à operação sustentável da Estação Experimental de Encruzilhada do Sul.

Referências

- BARNI, Nídio Antonio. Estação Experimental Fitotécnica de Encruzilhada do Sul – FEPAGRO Serra do Sudeste – Centro de Pesquisa da Região da Serra do Sudeste. In: LOBATO, Sônia C. (org). **Os 100 anos da pesquisa agropecuária oficial do Rio Grande do Sul**. 1ª edição. Porto Alegre: SEAPI/DDPA, 2024. P. 576-588.
- BRASIL. Ministério da Agricultura e Pecuária. O que é agroindústria? Brasília, 2021. Disponível em: <https://www.gov.br/agricultura/pt-br/assuntos/sustentabilidade/agroindustria/o-que-e-agroindustria>. Acesso em: 22 out. 2024.
- ICOMOS. Carta de Veneza. [1964]. Disponível em: <https://www.icomos-teoria.org/cartas-internacionais>. Acesso em: 22 out. 2024.
- ICOMOS. Declaração de Québec: sobre a preservação do “spiritu loci”. [2008]. Disponível em https://www.icomos.org/images/DOCUMENTS/Charters/GA16_Quebec_Declaration_Final_PT.pdf
- DURÁN ROCCA, Luisa; MARZULO, Eber Pires. 4 ENANPARQ. Encontro Nacional da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo 4. Paisagem como construção coletiva: um projeto inconcluso. Porto Alegre, UFRGS, 2016.
- IPHAN, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Brasil). Carta de Bagé – sobre Paisagem Cultural. Bagé: IPHAN, 2007.
- LOBATO, Sônia C. (org). **Os 100 anos da pesquisa agropecuária oficial do Rio Grande do Sul**. 1ª edição. Porto Alegre: SEAPI/DDPA, 2024. P. 576-588.
- LOPES, Elder Joel Coelho. Estação Experimental Fitotécnica de Encruzilhada do Sul - FEPAGRO Serra do Sudeste - Centro de Pesquisa da Região da Serra do

- Sudeste. In: LOBATO, Sônia C. (org). **Os 100 anos da pesquisa agropecuária oficial do Rio Grande do Sul**. 1ª edição. Porto Alegre: SEAPI/DDPA, 2024. p. 576-588.
- LUCCAS, Luís Henrique Haas. *Arquitetura Moderna em Porto Alegre (Parte I): Antecedentes e a linhagem Corbusiana dos anos 50*. Disponível em: <https://www.archdaily.com.br/br/790990/arquitetura-moderna-em-porto-alegre-antecedentes-e-a-linhagem-corbusiana-dos-anos-50-luis-henrique-haas-luccas>. Acesso em: 16 nov. 2024.
- MENESES, Ulpiano T. Bezerra de. “O campo do patrimônio cultural: uma revisão de premissas.” In Sutti, Weber, coord. *I Fórum Nacional do Patrimônio Cultural*. Brasília: IPHAN, 2012.
- NAÇÕES UNIDAS BRASIL. *Objetivos de Desenvolvimento Sustentável*. Brasília, 2024. Disponível em: <https://brasil.un.org/pt-br/sdgs>. Acesso em: 22 out. 2024.
- NTHP, National Trust for Historic Preservation. *The greenest building: quantifying the environment value of building reuse*. S.l., 2011.
- RIO GRANDE DO SUL. Governo do Estado. *Com investimento de R\$ 237 mil, Estado conclui obra no Cepvinos, em Encruzilhada do Sul*. Porto Alegre: Governo do Estado do Rio Grande do Sul, 2024. Disponível em: <https://www.estado.rs.gov.br/com-investimento-de-r-237-mil-estado-conclui-obra-no-ceovinos-em-encruzilhada-do-sul>. Acesso em: 22 out. 2024.
- SANT'ANNA, Marcia. *A face imaterial do patrimônio cultural: os novos instrumentos de reconhecimento e valorização*. In Abreu, Regina; Chagas, Mário, orgs. *Memória e Patrimônio, ensaios contemporâneos*. Rio de Janeiro. DP&A, 2003. 1ª ed. p.49-58.
- SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUÁRIA, PRODUÇÃO SUSTENTÁVEL E IRRIGAÇÃO (SEAPI). *Centros de Pesquisa*. Porto Alegre: Governo do Estado do Rio Grande do Sul, [2024a]. Disponível em: <https://www.agricultura.rs.gov.br/centros-de-pesquisa>. Acesso em: 22 out. 2024.
- SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUÁRIA, PRODUÇÃO SUSTENTÁVEL E IRRIGAÇÃO (SEAPI). *Centro Estadual de Diagnóstico e Pesquisa em Ovinocultura - CEOVINOS*. Porto Alegre: Governo do Estado do Rio Grande do Sul, [2024b]. Disponível em: <https://www.agricultura.rs.gov.br/cp-encruzilhada-do-sul>. Acesso em: 22 out. 2024.
- TICCIH. *Nizhini Tagil Charter for the Industrial Heritage*. [2003]. Disponível em: <http://www.ticcih.org/>. Acesso em: 22 out. 2024.
- VARINE, Hugues de. *As Raízes do Futuro: O Patrimônio a Serviço do Desenvolvimento Local*. Porto Alegre: Medianiz, 2012.